

UMA ANÁLISE SOBRE A MORTALIDADE INFANTIL NO ESTADO DE GOIÁS EM UM PERÍODO DE 20 ANOS

Ana Emília Carvalho de Paula¹, Samara Ahmad Fayad Pires¹, Denise da Costa Carvalho²

¹ **Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, Goiás.**

² **Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Goiás.**

Introdução: A mortalidade infantil, como um importante indicador de saúde, é capaz de determinar as condições de vida de uma população. Assim, a partir de suas taxas, é possível estimar a probabilidade de um nascido vivo falecer antes de alcançar o primeiro ano de vida. Dessa forma, números altos desse parâmetro refletem baixo índice de desenvolvimento tanto econômico quanto social, além de indicar um grave problema de saúde coletiva. **Objetivos:** Analisar os índices de mortalidade infantil no Estado de Goiás em um período de 20 anos. **Metodologia:** Trata-se de um estudo analítico, observacional e quantitativo, realizado por meio da extração de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS), na opção de “estatísticas vitais”. Nesse sentido, foram selecionadas as modalidades: “mortalidade” pela CID-10, “óbitos infantis”, “abrangência geográfica Goiás”, “óbitos por ocorrência”, no período de 2002 a 2022. **Resultados:** No período entre 2002 e 2022, ocorreram 25.771 óbitos infantis no estado de Goiás, com uma média anual de 1271,19 fatalidades. Destas, 52,29 % foram atribuídas a afecções originadas no período perinatal, tais como a septicemia bacteriana do recém nascido. Ademais, 90,63% dos óbitos ocorreram dentro da faixa etária entre 0 e 4 anos e 15.342 óbitos foram identificados como decorrentes de causas evitáveis. **Conclusão:** Os dados revelam a urgente necessidade de atenção à mortalidade infantil no estado de Goiás, já que apresenta elevadas taxas de óbitos que podem ser evitados e reduzidos através da atenção à mulher na gestação e no parto e ao recém-nascido.

Palavras-chave: Epidemiologia, Mortalidade infantil, Pediatria.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.